

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 de Licence professionnelle, Licence générale et de Master

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 de licence professionnelle ne poursuivant pas leurs études en France s'établit à 80,0 % à 18 mois. Il atteint 71,4 % pour ceux de master et 54,0 % pour ceux de licence générale. Il est plus élevé pour les diplômés en Sciences-Technologies-Santé quel que soit le diplôme. L'insertion salariée en France est plus importante pour les femmes en master ou licence générale (+1 point par rapport aux hommes). Elle est en revanche en faveur des hommes en licence professionnelle. Les salaires des hommes sont plus élevés quel que soit le diplôme. Pour tous les diplômés et tous les domaines disciplinaires l'insertion salariée en France est en retrait par rapport à la promotion précédente.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 en légère baisse par rapport à la promotion précédente

18 mois après la diplomation, 71,4 % des diplômés de master hors enseignement de la promotion 2023 ne poursuivant pas leurs études occupent un emploi salarié en France, soit 2,3 points de moins que pour la promotion 2022. Pour les diplômés 2023 de master enseignement, le taux d'emploi salarié en France s'établit à 87,6 %, soit 4,7 points de moins que la promotion précédente.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de master hors enseignement selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

L'insertion salariée en France des diplômés de licence professionnelle de la promotion 2023, à 80,0 % à 18 mois s'est stabilisée par rapport à leur situation à 12 mois. Elle est moindre que pour la promotion 2022 (- 1,8 point).

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

La licence générale n'a pas jusqu'à présent pour vocation l'insertion professionnelle du fait de son contenu largement théorique. Après ce diplôme, la suite logique pour les étudiants est plutôt la poursuite d'études. De ce fait, pour les 16,0 % de diplômés en 2023 ne poursuivant pas leurs études, l'insertion professionnelle est plus faible et à fort contenu en contrats à durée déterminée (36,0 % voir annexe) : 18 mois après la diplomation, 54,0 % d'entre eux occupent un emploi salarié en France, en retrait de 2,2 points par rapport à la promotion précédente.

Une insertion plus aisée pour les diplômés de Sciences-Technologies-Santé

Les diplômés en Sciences-Technologies-Santé enregistrent le taux d'emploi salarié à France à 18 mois le plus élevé : 84,4 % pour les diplômés de licence professionnelle, 58,1 % pour les diplômés de licence générale et 73,6 % pour les diplômés de master hors enseignement.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 à 18 mois (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	DEG	LLA	SHS	STS
Licence professionnelle	76,9 (-2,8)	65,5 (-4,3)	73,6 (-1,3)	84,4 (-1,2)
Licence générale	52,6 (-2,2)	48,8 (-1,4)	55,7 (-3,5)	58,1 (-1,4)
Master (hors enseignement)	72,4 (-2,5)	57,5 (-2,1)	72,8 (-2,3)	73,6 (-2,3)
Master enseignement	-	-	87,6 (-4,7)	-

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Note : DEG (Droit-Economie-Gestion), LLA (Lettres-Langues-Arts), SHS (Sciences Humaines et sociales) et STS (Sciences-Technologies-Santé). Le master enseignement n'a que SHS comme domaine disciplinaire.

Lecture : 84,4 % des sortants 2023 de licence professionnelle en STS occupent un emploi salarié en France 18 mois après, en retrait de 1,2 point de pourcentage par rapport à la promotion précédente.

Une insertion plus aisée pour les femmes à l'exception des femmes diplômées de licence professionnelle

Pour les diplômés de master hors enseignement, le taux d'emploi salarié en France des femmes 18 mois après la diplomation s'établit à 71,8 % (87,9 % pour les diplômés de master enseignement) contre 70,8 % pour les hommes (respectivement 86,5 %).

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 de master hors enseignement à 18 mois selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Note : DEG (Droit-Economie-Gestion), LLA (Lettres-Langues-Arts), SHS (Sciences Humaines et sociales) et STS (Sciences-Technologies-Santé).

Pour les diplômés de licence professionnelle, le taux d'emploi salarié en France des femmes 18 mois après la diplomation s'établit à 79,3 % contre 80,5 % pour les hommes. Il est pourtant en faveur des femmes en DEG, LLA et STS. Le taux d'emploi salarié en France des femmes s'établit à 54,5 % pour les diplômés de licence générale contre 53,0 % chez les hommes.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 de licence professionnelle à 18 mois selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Note : DEG (Droit-Economie-Gestion), LLA (Lettres-Langues-Arts), SHS (Sciences Humaines et sociales) et STS (Sciences-Technologies-Santé).

Des salaires plus importants pour les hommes 18 mois après la diplomation

Le salaire mensuel net des diplômés de master 2021 18 mois après la diplomation est plus élevé pour les hommes : pour la moitié d'entre eux il est compris entre 1 870 € et 2 580 €, et pour la moitié des femmes entre 1 710 € et 2 400 €. De même, pour les diplômés de licence professionnelle, la moitié des hommes perçoit entre

1 670 € et 2 110 € alors que la moitié des femmes 1 560 € et 1 970 €. Pour les diplômés de licence générale, l'écart en faveur des hommes est moindre : pour la moitié des hommes le salaire mensuel net est compris entre 1 410 € et 1 870 €, contre un intervalle de 1 400 € et 1 840 € pour les femmes

Salaires net mensuel (en euros) des diplômés 2021 en emploi salarié en France 18 mois après leur diplomation

		Master hors enseignement	Master enseignement	Licence professionnelle	Licence générale
1 ^{er} quartile	Femme	1 710	1 670	1 560	1 400
	Homme	1 870	1 680	1 670	1 410
	Ensemble	1 760	1 670	1 610	1 410
3 ^{ème} quartile	Femme	2 400	2 170	1 970	1 840
	Homme	2 580	2 340	2 110	1 870
	Ensemble	2 480	2 220	2 050	1 850

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : la moitié des diplômés de licence professionnelle perçoivent un salaire net mensuel compris entre 1 610 euros (1^{er} quartile) et 2 050 euros (3^{ème} quartile).

Auriane Kopka-Peretti

inserSup
MESR-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en université et assimilés ou écoles d'ingénieurs ou écoles de management de la promotion 2023 qui ne poursuivent pas d'études en 2023-2024 et 2024-2025.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera complété fin 2025 avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs sur l'emploi non salarié.

Le salaire porte sur l'année 2022 et concerne la promotion diplômée en 2021. C'est un salaire en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Le caractère exhaustif de InserSup permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>